

À la rentrée 2019, 9 650 étudiants sont inscrits en première année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) économique. Quatre années plus tard, les écoles de commerce accueillent les deux tiers d'entre eux (65%). Au même moment 16% poursuivent des études à l'université et 3% dans une école d'ingénieur ou un institut d'études politiques (IEP). Plus souvent issus de milieux très favorisés et résidant majoritairement dans les grandes agglomérations, les étudiants de CPGE économiques ont également plus souvent obtenu une mention « Bien » ou « Très bien » au baccalauréat. Les parcours des étudiants sont liés au niveau de sélectivité des CPGE dans lesquelles ils étaient inscrits. Dans les classes préparatoires les plus sélectives, une proportion d'étudiants plus importante accède aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, aux instituts d'études politiques et aux magistères les plus prestigieux. Cependant les CPGE les moins sélectives conduisent aussi une majorité d'étudiants vers les écoles de commerce.

Deux tiers des étudiants inscrits en classe préparatoire économique intègrent une école de commerce

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), accessibles après le baccalauréat, proposent une préparation intensive aux concours d'entrée dans les grandes écoles. Cette préparation dure deux ans, avec la possibilité de redoubler la deuxième année. À la rentrée 2019, le nombre d'étudiants inscrits en première année de CPGE s'élève à 41 600. Parmi eux, 9 600 ont opté pour la filière économique, qui prépare plus particulièrement aux concours d'entrée dans les écoles de commerce.

La grande majorité des étudiants de cette filière (88 %) se répartissent dans les classes préparatoires économiques et commerciales (EC). À la rentrée 2019, elles se déclinaient en trois voies¹ : la voie ECE (à dominante économique, 39 %), destinée aux bacheliers de la série économique et sociale (ES), la voie ECS (scientifique, 36 %), réservée aux titulaires d'un baccalauréat scientifique, et la voie ECT (technologique, 12 %), réservée aux bacheliers technologiques et professionnels. À ces trois voies s'ajoutent les classes D1 (à dominante droit-économie – 6 %) et D2 (économie-gestion – 6 %) qui préparent respectivement aux concours des écoles normales supérieures (ENS) de Rennes et de Paris-Saclay, qui leur sont spécifiques. Ces deux dernières voies ont la particularité de combiner des cours en classe préparatoire et des cours

à l'université. Les étudiants qui empruntent ces deux voies valident en parallèle les deux premières années d'une licence d'économie et gestion ou d'une licence de mathématiques et informatique appliquées et sciences humaines et sociales (MIASHS).

Quatre ans après leur entrée en CPGE économiques, les deux tiers des étudiants sont inscrits en école de commerce

Quatre ans après leur entrée en première année de CPGE économique, soit durant l'année universitaire 2023-2024, 69 % des élèves sont inscrits dans une école de commerce, une ENS, un institut d'études politiques (IEP), ou une école d'ingénieur. La répartition des étudiants dans ces différentes orientations varie selon la filière de CPGE qu'ils ont empruntée (*graphique 1*). Ainsi, les étudiants issus de la CPGE ECS sont plus souvent admis dans les écoles les plus sélectives. En effet, quatre ans après leur entrée en CPGE, près d'un élève sur quatre (24 %) a intégré une école considérée comme faisant partie du top 12 (*définitions*), et parmi ceux-ci, 94 % (soit environ 23 % du total des ECS) ont plus précisément intégré une des cinq écoles de commerce les plus sélectives. Au total, 4 étudiants sur 5 (79 %) ayant suivi une CPGE ECS en 2019 étaient en école de commerce en 2023.

Ce taux est de 70 % pour les étudiants de la voie ECE. Quatre ans après leur entrée en CPGE, 14 % des étudiants de cette filière

¹. À la rentrée 2021, les voies ECE et ECS ont fusionné, devenant la CPGE ECG (économique et commerciale voie générale).

GRAPHIQUE 1 - Établissement d'inscription quatre ans après une première année de CPGE économique (en %)

Note : La largeur des barres est proportionnelle au logarithme des effectifs inscrits.

Lecture : Les étudiants inscrits en première année de CPGE économique dans la filière ECE à la rentrée 2019 sont 55 % à être inscrits en 2023-2024 dans une école de commerce ne faisant pas partie du top 12.

Champ : Étudiants inscrits en première année de CPGE économique durant l'année universitaire 2019-2020 en France.

Source : MESRE-SIES

ont intégré une école du top 12 (dont 95 % en école de commerce). Les orientations vers l'université sont plus importantes en ECE (14 % contre 8 % des étudiants passés par la voie ECS). Le taux d'étudiants considérés comme sortants de l'enseignement supérieur français (*définitions*) est aussi plus important en ECE (13 %) qu'en ECS (7 %).

Les étudiants issus des classes préparatoires ECT s'orientent aussi majoritairement vers des écoles de commerce (58 %). Ils sont 4 % à intégrer une école du top 12.

Les étudiants issus des CPGE D1 et D2 sont davantage inscrits en master durant l'année universitaire 2023/2024, avec respectivement 65 % des effectifs pour la D1 et 36 % pour la D2. Le droit constitue une part prépondérante des cours dispensés dans la voie D1. Aussi, les préparatoires de la voie D1 qui s'engagent dans des études à l'université sont souvent inscrits dans un master de droit, notamment le master droit des affaires, qui représente à lui seul 18 % des inscrits en master. Les préparatoires D2, quant à eux, ont tendance à poursuivre en master dans des filières plus économiques, comme les masters de marketing ou de finance, chacun en ayant attiré 9 %. En ce qui concerne l'intégration des grandes écoles du top 12, les D1 s'orientent davantage vers les ENS (68 %) et les IEP (23 %) que dans les écoles de commerce du top 5 (9 %). Parmi les étudiants qui étaient inscrits en D2 et qui ont intégré une école du top 12, la répartition est plus variée : 51 % intègrent une ENS,

30 % une école de commerce, 15 % une école d'ingénieur et 4 % un IEP.

Parmi les étudiants inscrits en première année de CPGE économique en 2019, 13 % sont considérés comme sortants de l'enseignement supérieur français en 2023. Ce taux varie de 7 % parmi les étudiants issus de la voie ECS à 33 % pour ceux issus de la voie ECT. Une large majorité de ces sortants (77 %) n'avaient pas obtenu de diplôme de l'enseignement supérieur français avant de le quitter. Les sortants diplômés ont obtenu une licence dans 61 % des cas, un DUT (11 %) ou un BTS (10 %). Certains des étudiants considérés comme sortants peuvent cependant être en poursuite d'études à l'étranger.

Les étudiants ont des parcours variés durant les quatre années suivant leur entrée en CPGE économique

Les parcours des étudiants ayant intégré une CPGE économique en 2019 sont divers (*graphique 2*). Après avoir obtenu un baccalauréat général (principalement ES ou S), le parcours le plus fréquent débute par deux années de CPGE (ECE ou ECS), débouchant sur l'intégration d'une école de commerce. Ainsi, 20 % des élèves sont issus de la filière ES ont fait une CPGE ECE en deux années avant de poursuivre en école de commerce. La même proportion d'étudiants sont issus de la filière S, ont été inscrits deux années en CPGE ECS avant de poursuivre eux-aussi

en école de commerce. Au total, ce schéma concerne un étudiant sur deux, toutes filières de bac et toutes CPGE économiques confondues.

Une autre voie couramment empruntée (surtout par les étudiants des filières D1 et D2) consiste à poursuivre des études à l'université. Après une, deux, voire trois années en classe préparatoire, certains rejoignent une licence universitaire, qu'ils prolongent en général par un master. Ainsi, le parcours « deux ans de CPGE suivies d'une L3 puis d'un master » est emprunté par 4 % des étudiants (8 % des effectifs si l'on considère uniquement les étudiants inscrits en D1 ou en D2). Parmi ces parcours universitaires, certains se distinguent par leur caractère sélectif, à l'image des magistères, qui proposent des cursus universitaires denses et plus approfondis. Ainsi, 129 étudiants issus des préparations ENS D1 et D2 ont intégré un magistère en 2021-2022 après deux ou trois années de CPGE, soit 11 % de ces préparatoires.

Enfin, certaines trajectoires, bien que peu représentées, illustrent la richesse des possibilités d'orientation. Ainsi, 0,4 % des étudiants ont obtenu un baccalauréat ES, sont restés une année en CPGE ECE puis ont intégré un IEP dans lequel ils sont restés inscrits les quatre années suivantes.

Des trajectoires marquées par le nombre d'années passées dans la CPGE et par sa sélectivité

Le nombre d'années pendant lesquelles l'étudiant est inscrit en CPGE a des répercussions significatives sur son parcours.

Deux étudiants sur dix ne poursuivent pas en seconde année. Ils se réorientent pour moitié en licence. L'autre moitié est constituée d'étudiants inscrits dans d'autres formations et d'étudiants considérés comme sortants de l'enseignement supérieur français. Ces derniers représentent 3,7 % de la cohorte d'étudiants entrée en CPGE économique en 2019.

La moitié des étudiants qui n'ont pas poursuivi en deuxième année ont obtenu un diplôme en 2023 ou avant, notamment une licence (38 %), un DUT (4 %) ou un BTS (4 %). Parmi la large majorité d'étudiants qui poursuivent en deuxième année (80 %), les

GRAPHIQUE 2 - Diversité de trajectoires après une CPGE économique

Note : Ce diagramme représente les trajectoires les plus fréquentes des étudiants inscrits en première année de CPGE économique en 2019-2020, depuis leur baccalauréat jusqu'à cinq années après. Les flux représentés sont ceux supérieurs à 50 étudiants. Les flux inférieurs à ce seuil entrent toutefois dans les calculs de parts d'inscriptions pour chaque filière. Les trajectoires sont colorées en fonction de leur point d'arrivée en 2023-2024. Les barres verticales présentent la répartition des étudiants parmi les différentes situations d'inscription possibles lors de chaque année universitaire, à l'instar de ce qui est présenté dans le graphique 1. Les données pour chaque trajectoire sont disponibles en annexe. La filière du baccalauréat n'est pas renseignée lorsqu'elle n'est pas retrouvée dans les données, c'est notamment le cas lorsque l'étudiant a obtenu un diplôme équivalent à l'étranger.

Lecture : La trajectoire la plus fréquente concerne 1 500 étudiants, soit 16 % de l'ensemble des entrants en CPGE économiques. Ces derniers sont titulaires d'un baccalauréat ES, ont suivi deux années de CPGE ECE, puis ont intégré une école de commerce en 2021-2022 ne faisant pas partie du top 12.

Champ : Étudiants inscrits en première année de CPGE économique durant l'année universitaire 2019/2020 en France.

Source : MESRE-SIES.

réorientations entre les différentes voies sont marginales (*graphique 3*). Seul 1 % des étudiants de première année en filière ECS ont intégré une ECE en deuxième année, et la même proportion d'étudiants en filière D2 s'est dirigée vers une ECE.

Les étudiants qui ont été inscrits deux années en CPGE représentent 72 % de la cohorte observée. Durant l'année universitaire 2023/2024, ils sont inscrits principalement dans une école du top 12 (18 %), dans une autre école de commerce (59 %) ou encore en master (10 %).

Enfin, certains étudiants demandent à redoubler la deuxième année pour repasser les concours (on parle alors de « cube » – *définitions*). Un étudiant de deuxième année sur dix est dans ce cas (soit 8 % de la cohorte entrée en CPGE en 2019). Cette proportion est davantage marquée dans les CPGE EC (entre 11 % et 12 % des effectifs), plus modérée en D2 (6 %), et quasi inexistante en D1.

Les cubes intègrent plus souvent les écoles les plus sélectives. Ils sont ainsi 21 % à être inscrits dans une école du top 12 en 2023 et 60 % dans une autre école de commerce.

GRAPHIQUE 3 - Parcours des étudiants de CPGE économique pendant leur classe préparatoire (en %)

	2020-2021						2021-2022					
	ECE-2	ECS-2	ECT-2	D1-2	D2-2	CPGE autre	Hors CPGE	ECE-2	ECS-2	ECT-2	D2-2	Hors CPGE
2019-2020	ECE-1	77				2	21					
	ECS-1		86				13					
	ECT-1			76			23					
	D1-1				80		20					
	D2-1					73	1	26				
	2020-2021	ECE-2	11					89				
ECS-2			12				88					
ECT-2				10			90					
D1-2							99					
D2-2						6	94					

Note : Les cases du diagramme sont blanches sauf si elles correspondent à un effectif d'au moins 5 étudiants et à un pourcentage supérieur à 1.

Lecture : Parmi les étudiants inscrits en première année de CPGE économique dans la filière ECE à la rentrée 2019-2020, 77 % poursuivent en deuxième année dans la même filière, 2 % se réorientent vers une autre filière de CPGE et 21 % quittent la CPGE. Par ailleurs, 11 % des étudiants de cette filière cubent la seconde année.

Champ : Étudiants inscrits en première année de CPGE économique durant l'année universitaire 2019/2020 en France.

Source : MESRE-SIES.

La diversité des parcours est également influencée par la sélectivité (*définitions*) de la classe préparatoire intégrée en première année. Les étudiants provenant des CPGE les plus sélectives ont, en moyenne, davantage de chances d'intégrer les écoles les plus sélectives (*graphique 4*). La part d'élèves intégrant une école du top 12 varie fortement entre les classes préparatoires du 10^e décile (55 %) et celles du 9^e décile (27 %). Elle est ensuite globalement décroissante²,

pour atteindre 3 % dans les classes préparatoires faisant partie des 20 % les moins sélectives.

2. Le taux d'intégration d'une école du top 12 est moins élevé pour les étudiants des CPGE du 5^e dixième de sélectivité (4 %) que pour ceux des 6^e et du 4^e dixième (respectivement 14 % et 10 %). Une explication pourrait venir de la sur-représentation de la voie ECT dans le 5^e dixième de sélectivité. Elles représentent en effet plus du quart des CPGE de ce dixième de sélectivité, un taux particulièrement élevé puisque cette filière ne regroupe que 12 % des étudiants des CPGE économiques. Or, en moyenne, les étudiants inscrits en ECT intègrent moins fréquemment les écoles du top 12 que ceux des autres voies de CPGE économique.

GRAPHIQUE 4 - Établissement d'inscription quatre ans après une première année de CPGE économique selon la sélectivité de la classe préparatoire

Note : Les CPGE sont rangés du dixième le plus sélectif (D10) au dixième le moins sélectif (D1) (définitions).
 Lecture : Les étudiants inscrits en première année de CPGE économique dans l'un des établissements faisant partie des 10 % les plus sélectifs à la rentrée 2019 sont 55 % à être inscrits dans une des écoles du top 12.
 Champ : Étudiants inscrits en première année de CPGE économique durant l'année universitaire 2019-2020 en France.
 Source : MESRE-SIES

Encadré 1 : Les facteurs explicatifs de l'admission dans un établissement du top 12

Les statistiques descriptives permettent d'observer les liens entre certaines caractéristiques individuelles et le parcours des étudiants pendant et après la CPGE. Elles ne permettent toutefois pas d'estimer l'intensité du lien de chacune des caractéristiques avec les parcours des étudiants, net des effets des autres caractéristiques. Par exemple, obtenir une mention « Très bien » au baccalauréat et être dans une CPGE sélective sont deux facteurs corrélés à l'admission dans un établissement du top 12, mais aussi corrélés entre eux. Pour identifier la contribution spécifique de chaque variable, une régression logistique est estimée.

À caractéristiques observées comparables, les chances relatives (méthodes) d'intégrer un établissement du top 12 sont deux fois plus élevées (odds ratio ≈ 2,14) pour un étudiant ayant effectué trois années de CPGE que pour un étudiant n'en ayant fait que deux (graphique 5). Être un homme, être d'une origine sociale très favorisée, avoir eu une mention « Très bien » au baccalauréat, être inscrit dans une CPGE très sélective sont aussi des caractéristiques très favorables à l'intégration d'une école du top 12, même une fois contrôlé des autres caractéristiques.

GRAPHIQUE 5 - Facteurs explicatifs de l'inscription dans l'un des établissements du top 12 quatre ans après la première année de CPGE économique

Lecture : Toutes choses observées étant égales par ailleurs, faire trois ans de CPGE économique plutôt que deux multiplie par deux (2,14) les chances relatives d'être inscrits dans un des établissements du top 12 quatre ans plus tard.
 Champ : Bacheliers généraux inscrits en première année de CPGE économique durant l'année universitaire 2019/2020 en France.
 Source : MESRE-SIES

Symétriquement, la part d'étudiants non-inscrits dans l'enseignement supérieur français quatre ans plus tard a tendance à diminuer à mesure que la sélectivité de la classe préparatoire augmente. Les CPGE faisant partie des 10 % les plus sélectives ne comptent que 4 % de leurs préparatoires considérés comme sortants durant l'année universitaire 2023-2024, tandis que cette part représente 18 % des élèves qui étaient inscrits dans les CPGE faisant partie des 10 % les moins sélectives.

Il convient toutefois de ne pas interpréter cette association entre sélectivité de la CPGE et types de parcours comme une relation de causalité directe, y compris dans les analyses contrôlant un certain nombre de caractéristiques individuelles (encadré 1). La corrélation observée peut résulter à la fois de la qualité de l'enseignement dispensé dans les classes préparatoires les plus sélectives, des compétences préexistantes des élèves qui les intègrent, de leur engagement dans le travail ou de leur motivation – autant de dimensions, souvent inobservables, dont l'effet propre ne peut être isolé dans le cadre des analyses présentées ici.

Les étudiants de CPGE économiques sont plus souvent des femmes, issus de milieux très favorisés ou titulaires d'un baccalauréat de la filière ES avec une mention « très bien »

La comparaison des étudiants inscrits en CPGE économique avec les autres bacheliers 2019 inscrits dans le supérieur permet d'en identifier les spécificités. Les étudiants de CPGE économique atteignant dans leur très grande majorité au moins le niveau master, leurs caractéristiques sont également comparées à celles des bacheliers 2019 qui sont inscrits en master dans une discipline liée à l'économie ou la gestion en 2022-2023 (définitions). La majorité provient des filières générales³, avec une prédominance des bacs ES (44 %) et S (39 %) (graphique 6). Les bacheliers technologiques

3. Ces filières ont été remplacées par des enseignements de spécialité. L'encadré 2 donne des éléments sur les spécialités suivies par les lycéens émettant au moins un vœu pour intégrer une CPGE économique sur la plateforme Parcoursup, en 2024.

GRAPHIQUE 6 - Les étudiants de CPGE économique sont plus souvent des hommes, issus de milieux très favorisés, titulaires d'un baccalauréat ES avec mention « Bien » ou « Très bien » que les autres étudiants

Note : Ce graphique présente les caractéristiques socio-démographiques des étudiants inscrits en première année de CPGE économique en 2019-2020, comparées à celles des autres bacheliers 2019 inscrits dans le supérieur, hors CPGE, en 2019-2020. Le point de départ (resp. d'arrivée) de chaque flèche correspond à la part d'autres bacheliers 2019 (resp. d'inscrits en première année de CPGE économique en 2019-2020) dans cette catégorie. Ces flèches sont colorées en fonction de la sous-représentation (en bleu clair) ou de la sur-représentation (en bleu foncé) des étudiants de CPGE économique dans l'une ou l'autre catégorie. Les étudiants entrant en CPGE économique suivant généralement des études longues, leurs caractéristiques sont également comparées à celles des bacheliers 2019 qui sont inscrits en master dans une discipline économique en 2022-2023 et/ou en 2023-2024 et qui n'étaient pas en première année de CPGE en 2019-2020. Lecture : Les étudiants ayant obtenu la mention « Très bien » au baccalauréat sont sur-représentés en CPGE économique, à la fois par rapport à l'ensemble des bacheliers 2019 inscrits dans le supérieur en 2019-2020 (35,1 % contre 8,4 %, flèche bleu marine) et aux bacheliers 2019 inscrits dans un master en lien avec l'économie en 2022-2023 (12,3 %, cercle rouge). Champ : Étudiants inscrits en première année de CPGE économique en 2019-2020 en France et bacheliers 2019 inscrits dans le supérieur en 2019-2020. Source : MESRE-SIES

représentent quant à eux 10 % des étudiants ayant intégré une CPGE économique en 2019, tandis que ceux issus des filières professionnelles ou littéraires sont très marginalement représentés (moins de 1 %). Le solde (6 %) correspond à des étudiants pour lesquels l'information sur le bac n'a pas été retrouvée, notamment pour ceux qui ont obtenu un diplôme équivalent à l'étranger. Par ailleurs, les étudiants ayant intégré une CPGE économique en 2019 se distinguent par leurs résultats au baccalauréat : 35 % d'entre eux avaient obtenu une mention « Très bien », contre seulement 8 % des autres néo-bacheliers 2019 inscrits dans le supérieur, et 10 % parmi les étudiants poursuivant dans un master ayant un lien avec l'économie ou la gestion. À l'inverse, les mentions « Assez bien » ou l'absence de mention sont largement sous-représentées, illustrant l'exigence académique de ces formations.

Parmi les étudiants de CPGE économique, plus de la moitié (53 %) sont issus de catégories socioprofessionnelles très favorisées (*définitions*), contre 30 % de l'ensemble des autres bacheliers inscrits dans le supérieur et 35 % des étudiants inscrits dans un master à composante économique. La proportion d'élèves ayant au moins un parent enseignant est également plus élevée en CPGE. La répartition par sexe en CPGE économique est relativement équilibrée, avec une légère majorité de femmes (55 %), comme cela est le cas parmi l'ensemble des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. La plupart des étudiants ont obtenu leur baccalauréat à l'âge attendu, sans n'avoir redoublé ni sauté de classe. Enfin, ces étudiants sont plus souvent originaires de grandes agglomérations, notamment celles de plus de 700 000 habitants.

Une régression logistique permet d'identifier les principaux facteurs explicatifs d'une inscription en CPGE économique, nets des effets de composition (*annexe A*). Les coefficients estimés montrent que pour deux élèves dont les caractéristiques sociales et les résultats au baccalauréat sont comparables, la présence d'une CPGE économique dans le bassin de vie et a fortiori dans le lycée est un facteur favorable à l'inscription dans cette filière.

Maude Mathieu, Julien Silhol,
MESRE-SIES

Encadré 2 : vœux vers les CPGE économiques et spécialités suivies en classe de Terminale en 2024

Au printemps 2024, 49 510 candidats ont formulé au moins un vœu en CPGE économique via la plateforme Parcoursup. La nouvelle voie ECG, qui regroupe les anciennes filières ECE et ECS, concentre la majorité des demandes avec 33 584 candidats, devant les voies D1 (8 955 candidats), D2 (7 335 candidats) et ECT (7 287 candidats). Cependant, rapporté au nombre de places disponibles, le taux de pression est le plus élevé pour la voie D1, dispensée dans 19 établissements, avec environ 15 candidatures par place, suivie de près par la voie D2 (17 établissements, 13 candidatures par place). Les voies ECT et ECG ont des taux de pression plus modérés, respectivement de 6 et 5 candidats par place. Elles sont dispensées respectivement dans 47 et 145 établissements, mais les taux de pression sont proches parce que la voie ECT s'adresse exclusivement aux bacheliers technologiques, un public plus restreint, ce qui équilibre en partie la demande par rapport à l'offre.

L'analyse des candidatures dans les différentes voies des CPGE économiques montre des disparités notables dans le comportement des candidats. La moyenne du nombre de vœux formulés par candidat est de 7,5, avec une médiane à 4. Cet écart témoigne d'une stratégie de certains

étudiants, consistant à demander un grand nombre de CPGE économiques alors que d'autres se restreignent dans leurs demandes. C'est en voie ECG que les candidats font le plus de vœux, avec une moyenne de 9. Les voies D1, D2 et ECT enregistrent des moyennes de vœux nettement inférieures, avec respectivement 3,0, 2,8 et 2,6 vœux par candidat.

Par ailleurs, de nombreux candidats choisissent de postuler dans plusieurs voies de CPGE économiques en même temps. Plus de 6 650 candidats ont fait des demandes dans au moins deux voies différentes, en particulier, 3 073 d'entre eux ont postulé à la fois en ECG et en D2.

Enfin, l'analyse des spécialités d'enseignement suivies par les candidats pendant leur terminale met en évidence une nette prédominance des spécialités « Mathématiques » et « Sciences économiques et sociales » dans toutes les filières, et particulièrement en ECG. Ainsi, plus de 21 000 candidats en ECG ont suivi la spécialité « Mathématiques » et environ 15 000 la spécialité « Sciences économiques et sociales ». Les spécialités des élèves émettant des vœux pour les filières ECT, D1 et D2 sont plus variées tout en conservant une forte prédominance de la spécialité « Sciences économiques et sociales ».

Pour en savoir plus

- Bechichi N., Bluntz C., [« Les déterminants de la poursuite d'études en classe préparatoire aux grandes écoles : les enseignements de la procédure APB 2016 »](#), *Note d'information du SIES*, n° 19.04, mars 2019
- Bonnevielle L., Wirth C., [« Une grande diversité des trajectoires durant les trois premières années dans l'enseignement supérieur »](#), *Note d'information du SIES*, n° 25.03, janvier 2025.
- Lavallée J., Silhol J., [« Quatre années après une entrée en classe préparatoire littéraire, un étudiant sur deux poursuit ses études à l'université, majoritairement en master »](#), *Note d'information du SIES*, n° 25.10, octobre 2025.
- Lièvre A., [« Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles à la rentrée 2024-2025 »](#), *Note flash du SIES*, n° 03, 2025
- Mamari C., [« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2019-2020 »](#), *Note flash du SIES*, n° 02, février 2020.
- Michaut C., Lanéelle X. et Dutercq Y. (2021), [« Les stratégies socio-spatiales des candidats aux classes préparatoires aux grandes écoles »](#), *Formation emploi*, 155(3), 97-116.
- Parizeau É., Silhol J., [« Après une classe préparatoire scientifique, 7 étudiants sur 10 poursuivent des études dans une formation d'ingénieur »](#), *Note d'information du SIES*, n° 25.11, novembre 2025.
- Thebault G., [« Peut-on réduire les inégalités géographiques dans l'accès aux filières sélectives en France ? »](#), *Note de l'Institut des Politiques Publiques*, n° 114, mars 2025.

Méthodes

Reconstitution des parcours

Le SIES dispose de données individuelles pour 95 % des bacheliers 2019 faisant des études dans l'enseignement supérieur français (France métropolitaine et départements et régions d'Outre-mer). Les parcours des étudiants des CPGE économique en 2019-2020 sont reconstitués grâce à leur numéro d'immatriculation dans les bases d'inscriptions successives, jusqu'à l'année 2023-2024. Les réorientations vers une formation débutant en bac +1 pour laquelle les données individuelles ne sont pas disponibles sont retrouvées grâce aux données de la plateforme Parcoursup.

Gestion des doubles inscriptions

Les étudiants ont généralement la possibilité de s'inscrire soit dans plusieurs formations, soit dans une même formation enseignée dans différents établissements. La plus grande part des doublons constatés dans le champ de l'étude sont des doubles inscriptions en licence et en CPGE (pour les étudiants de CPGE, l'inscription en licence est obligatoire). Lorsque ce cas de figure se présente, seule l'inscription en CPGE est conservée. Dans les autres cas, seule la formation « principale » est conservée, à savoir celle menant au niveau de diplôme le plus élevé parmi celles dans lesquelles l'étudiant est inscrit.

Traitement des arrondis

Les données des tableaux et du texte sont arrondies. Le résultat arrondi d'une combinaison de chiffres (qui fait intervenir leurs valeurs réelles)

peut être légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Régression logistique

Afin de comprendre les facteurs explicatifs de l'intégration d'une école du top 12, ou de l'inscription dans une CPGE (*annexe A*), des modèles logistiques sont estimés pour mesurer l'effet de chaque caractéristique en supposant que les autres restent égales. Dans ces modèles, la variable expliquée correspond à un événement donné (par exemple être admis ou non dans une école du top 12), et les variables explicatives sont des variables catégorielles (sexe, catégorie socioprofessionnelle, mention obtenue au baccalauréat, etc.). Les résultats sont présentés sous la forme de rapports de cotes ou chances relatives (rapports de chances ou *odds-ratios*).

Les chances relatives correspondent à la probabilité que l'événement soit réalisé pour un étudiant aux caractéristiques fixées, divisée par la probabilité que l'événement ne soit pas réalisé, pour un étudiant de mêmes caractéristiques, l'ensemble divisé par le même rapport pour un étudiant de la catégorie de référence. Ainsi, elles mesurent combien les chances de survenue plutôt que d'absence d'un événement sont multipliées dans un groupe par rapport à un autre. Une chance relative supérieure à 1 indique une augmentation des chances, et une chance relative inférieure à 1 une diminution de celles-ci.

Sources, champ et définitions

Sources

Plusieurs sources de données sont mobilisées : les données relatives à l'inscription dans les classes préparatoires aux grandes écoles économiques sont issues des dispositifs SCOLARITE et SCOLEGE du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace (MESRE). Ces dispositifs permettent aussi de retrouver les étudiants qui se sont réorientés en BTS et assimilés. Les inscriptions en école ou à l'université sont issues du dispositif SISE. Les informations sur les lieux de scolarisation en terminale et les résultats au baccalauréat sont issues du système d'information CYCLADES. Les données de candidatures en CPGE proviennent de la plateforme Parcoursup. Lorsqu'un étudiant qui souhaite se réorienter accepte sur Parcoursup une formation pour laquelle les données individuelles ne sont pas disponibles (comme c'est le cas par exemple des BTS agricoles), on considère qu'il est effectivement inscrit dans cette formation.

Champ

Ensemble des étudiants inscrits en première année de CPGE économique durant l'année 2019-2020.

Définitions

Les **sortants** de l'enseignement supérieur sont les étudiants d'une année donnée qui ne sont pas retrouvés parmi les inscrits. Ils ne sont en général plus étudiants mais une faible partie d'entre eux peuvent néanmoins être inscrits soit en France dans une formation pour laquelle la remontée statistique d'information individuelle sur l'inscription n'est pas disponible, soit à l'étranger.

Les élèves de deuxième année de CPGE économique sont appelés cubes s'ils sont redoublants et carrés dans le cas contraire.

L'**aire d'attraction d'une ville** définit l'étendue de l'influence d'une ville sur les communes environnantes. Une aire est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué d'un pôle de population

et d'emploi, et d'une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle.

La **sélectivité** d'une CPGE est définie comme le rapport entre le rang du dernier appelé et le nombre de candidats total à cette CPGE pendant la procédure Parcoursup 2019. Ce rapport, aussi appelé taux d'accès, est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 0, plus la classe préparatoire est sélective.

Le **top 12 des grandes écoles** est constitué des 5 écoles de commerce les plus sélectives (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC et l'EM LYON), des 3 IEP les plus sélectifs (Sciences Po Paris, Sciences Po Reims, et Sciences Po Menton), des 2 écoles normales supérieures accessibles depuis les voies D1 et D2 (Paris-Saclay et Rennes), ainsi que des écoles d'ingénieurs spécialisées ENSAE et ENSAI.

Les **étudiants en master économique** sont les bacheliers 2019 inscrits en master en 2022-2023 dans l'une des disciplines : droit-sciences politiques, sciences économiques-gestion (hors AES), administration économique et sociales (AES).

L'**origine sociale** du néo-bachelier fait référence à la profession ou catégorie socio-professionnelle (PCS) de la personne qui en est responsable, en conservant la catégorie la plus favorisée des deux référents légaux au regard des chances de réussite dans les études. Elle peut être :

- très favorisée : chefs d'entreprise de dix salariés ou plus, cadres et professions intellectuelles supérieures, professeurs y compris des écoles ;
- favorisée : professions intermédiaires (sauf professeurs), retraités des catégories très favorisées et favorisées ;
- assez défavorisée : agriculteurs exploitants et retraités, artisans et commerçants et retraités, employés ;
- défavorisée : ouvriers, retraités ouvriers et employés, inactifs (chômeurs n'ayant jamais travaillé, personnes sans activité professionnelle), PCS manquantes.